

A light blue map of the Castilla y León region in Spain, showing its provincial boundaries. The map is centered in the background of the slide.

Modelización y visualización de la vulnerabilidad social y territorial en Castilla y León con datos abiertos

Carlos Díez García

Master en Ciencia de Datos. Director: Joan Simó Esteve

¿Qué es la vulnerabilidad? Fenómeno multidimensional

La vulnerabilidad no es solo carencia económica. Es un proceso acumulativo de desventajas articuladas en varias dimensiones donde el territorio es un **agente activo**.

Territorio de contraste: el desafío de la vulnerabilidad en Castilla y León

El principal desafío es una profunda brecha territorial que se manifiesta en:

- Dispersión y despoblación rural
- Envejecimiento pronunciado
- Desigualdad en el acceso a los servicios

Dato Clave: La tasa AROPE (estándar europeo que mide el riesgo de pobreza y exclusión social) evidencia en el último informe una diferencia de más de **10 puntos porcentuales** entre zonas rurales y urbanas

Problema: falta información a nivel microterritorial

La información pública necesaria para diagnosticar la vulnerabilidad existe, pero esta fragmentada, es compleja, no está integrada, y los indicadores oficiales se limitan al nivel autonómico

No existe ningún índice específico para Castilla y León que mida la vulnerabilidad con un nivel de detalle inferior al autonómico.

Objetivo: crear un puente entre los datos y la acción

Crear un Índice de Vulnerabilidad Social y Territorial (**IVST**) a escala de censo en Castilla y León y un sistema de visualización interactiva a partir exclusivamente de datos abiertos

- ✓ **Diseñar** un índice multidimensional de vulnerabilidad.
- ✓ **Analizar** las desigualdades territoriales y la brecha rural-urbana
- ✓ **Identificar** zonas con mayor vulnerabilidad.
- ✓ **Desarrollar** una herramienta de visualización interactiva
- ✓ **Evaluar** la replicabilidad del modelo en otras CCAA

Arquitectura del IVST: Cuatro pilares para medir la vulnerabilidad

Criterios de selección: relevancia teórica, disponibilidad en fuentes abiertas y capacidad explicativa

De datos brutos al índice sintético

$$\text{IVST} = 0.3 \text{ DD} + 0.3 \text{ DS} + 0.25 \text{ DA} + 0.15 \text{ DH}$$

Mapa de vulnerabilidad: una fractura territorial evidente

Alta vulnerabilidad concentrada en zonas rurales, envejecidas y con menor acceso a servicios

La distribución bimodal confirma una brecha estructural entre el mundo rural y urbano

Interactividad: una herramienta viva para explorar la vulnerabilidad

Filtros dinámicos

Por período, provincia, municipio y código postal

Exploración por dimensiones

Un panel dedicado a cada dimensión del IVST para el análisis demográfico, socioeconómico, habitacional y de servicios

Navegación espacial

Zoom y selección directa en el mapa para análisis detallado de una zona

Visualización de datos

Gráficos y KPIs actualizados en tiempo real

Del diagnóstico general a la intervención precisa

El IVST y la visualización permiten...

Visión Macro

Identificar patrones regionales

Análisis

Comparar municipios y detectar focos de vulnerabilidad

Intervención

Diseñar políticas focalizadas a nivel de barrio. *Ej. plan de rehabilitación de viviendas en zonas con alto índice de vulnerabilidad habitacional

El **IVST** y el visualizador pueden emplearse como una herramienta de planificación basada en la **evidencia**.

IVST a escala provincial

- Provincias muy envejecidas y desiertos de servicios: Soria, Ávila y Zamora
- Provincias impulsadas por la industria (Valladolid, Burgos) con mano de obra joven y mayor inmigración. Concentración de servicios aunque mayor hacinamiento

Provincia	IVST	DD	DS	DH	DA
Ávila	46.12	50.12	38.98	41.11	52.87
Burgos	42.12	46.15	33.19	43.44	47.23
León	41.82	45.82	37.46	43.99	40.93
Palencia	43.23	47.31	35.85	34.61	53.35
Salamanca	44.33	48.45	37.88	42.48	48.24
Segovia	43.01	44.89	34.28	40.44	52.80
Soria	45.93	50.82	35.55	33.81	59.78
Valladolid	36.80	41.65	33.79	47.42	28.22
Zamora	46.75	51.16	41.09	35.88	54.76

Validación experta de **EAPN Castilla y León**

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León

- ✓ **Correlación con el AROPE:** brecha rural-urbana
- ✓ **Precisión Territorial:** escala censal muy adecuada para planificación
- ✓ **Limitaciones:** transporte público y perspectiva de género

Limitaciones del índice

- **Datos:** el modelo depende de la disponibilidad y granularidad de datos en fuentes oficiales
- **Servicios:** distancias euclídeas, sin considerar tiempos de desplazamientos reales ni barreras geográficas
- **Vivienda:** no se dispone de datos abiertos sobre precios de alquiler/compra a nivel de sección censal
- **Sensibilidad:** no se ha realizado un análisis formal de variaciones para evaluar el impacto de distintas ponderaciones en el índice ni su robustez.

Aportaciones del estudio

Metodológica

El **IVST**: Un índice sintético replicable y adaptado a la realidad de Castilla y León

Práctica

El **Visualizador**: una herramienta operativa para la exploración y el diagnóstico social por parte de actores del sector público y social

Social

El **Visualizador**: una herramienta operativa para la exploración y el diagnóstico social por parte de actores del sector público y social

Siguiente capítulo: de la descripción a la predicción

La base de datos y el modelo IVST construido sientan las bases para líneas de investigación futuras

Modelos de Machine Learning

Objetivo: desarrollar un sistema predictivo capaz de anticipar escenarios de riesgo y evaluar el impacto potencial de políticas públicas

Muchas gracias por su atención

Carlos Díez García